

TRAZANDO EL CAMINO DE SER ESTUDIANTES
Y MADRES: EXPLORACIÓN DE LAS
NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS EN LA
FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL
Y LA MADUREZ VOCACIONAL MIENTRAS
CONFLUYEN DOS ROLES

Erika Laura Bustamante Recamo

PRESENTACIÓN

TRAZANDO EL CAMINO DE SER ESTUDIANTES Y MADRES: EXPLORACIÓN DE LAS NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS EN LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL Y LA MADUREZ VOCACIONAL MIENTRAS CONFLUYEN DOS ROLES

Erika Laura Bustamante Recamo

El documento explora el papel de las madres universitarias de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la formación de su identidad profesional y su madurez vocacional a través de relatos autobiográficos. Estos relatos, posteriormente, sirvieron tanto para su propia reflexión como para el análisis científico de la investigadora.

El artículo resalta la importancia de las narrativas autobiográficas y el enfoque narrativo como herramientas fundamentales para comprender la construcción de significado en las historias de vida narradas por las madres participantes en la investigación. El texto evidencia cómo estas mujeres relatan sus experiencias y reflexionan sobre los eventos significativos que han moldeado su trayectoria individual. La investigadora subraya el poder de esta técnica como espacio de autorreflexión para las participantes y como herramienta para establecer conexiones entre su pasado, presente y futuro.

Además, el artículo nos permite observar cómo estos elementos se entrelazan para dar sentido a la vida de las jóvenes en el contexto de su maternidad y su condición de estudiantes y futuras profesionales. También destaca que las narrativas autobiográficas no se limitan a ser una recopilación de hechos, eventos y vivencias, sino que implican una interpretación y reinterpretación constantes de su propia historia personal. A través de la selección y el énfasis en ciertos aspectos de sus experiencias narradas, estas jóvenes crean versiones coherentes y significativas de su identidad como madres y como estudiantes.

Elena Ferrufino Coqueugniot, Ph.D.
DOCENTE TUTORA

TRAZANDO EL CAMINO DE SER ESTUDIANTES Y MADRES: EXPLORACIÓN DE LAS NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS EN LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL Y LA MADUREZ VOCACIONAL MIENTRAS CONFLUYEN DOS ROLES

Erika Laura Bustamante Recamo¹
¹Docente Universidad Mayor de San Simón

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10620061>

ORCID 0000-0001-8160-2297

Nota del Autor

Esta investigación es parte de la tesis doctoral que se desarrolla en el marco del Doctorado en Ciencias Humanas del Postgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias De la Educación, de la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, Bolivia. No presenta conflictos de interés.

Correo electrónico: erika.bustamante@umss.edu

Resumen

La presente investigación se enfoca en el análisis de relatos autobiográficos de madres universitarias, con el propósito de comprender la formación de su identidad profesional y su madurez vocacional. El estudio tiene como objetivo explorar las experiencias y desafíos que enfrentan estas estudiantes al tomar decisiones vocacionales y desarrollar su carrera profesional.

Se analizaron las narrativas autobiográficas considerando el contexto de ser madres y estudiantes universitarias, tomando en cuenta las diferentes situaciones y dificultades que enfrentan estas mujeres, como el manejo del estrés, la responsabilidad del trabajo y el impacto de las decisiones vocacionales en su rol como madres. Estos aspectos proporcionaron un marco integral para examinar cómo se entrelazan las narrativas autobiográficas con la identidad profesional y la madurez vocacional de estas estudiantes.

Las participantes investigaron y exploraron los relatos que surgieron de sus experiencias y reflexiones sobre la maternidad y el desarrollo profesional, brindándoles un espacio para expresarse. Se observó que muchas mencionaron que la maternidad tuvo un impacto significativo en sus vidas y en la manera en que percibían su carrera. Emergieron temas recurrentes en sus historias, revelando las complejas interacciones entre la maternidad y la construcción de su identidad profesional. Estas narrativas proporcionaron información valiosa sobre las experiencias y desafíos únicos que enfrentan las madres universitarias al explorar la carrera elegida, mientras equilibran su rol como madres.

Los hallazgos clave que surgieron se refieren a las experiencias narrativas vocacionales, es decir, la capacidad de construir una historia personal coherente y significativa sobre su identidad profesional. También se observó la reflexión y autorreflexión como elementos presentes, a través de los cuales las participantes analizan críticamente sus experiencias pasadas, identifican patrones significativos y comprenden cómo estos han influido en su desarrollo profesional.

Palabras Claves: Narrativas autobiográficas, madres universitarias, identidad profesional, madurez vocacional.

Abstract

This research focuses on the analysis of autobiographical narratives of university mothers, aiming to understand the formation of their professional identity and vocational maturity. The study aims to explore the experiences and challenges faced by these students in making vocational decisions and developing their professional careers.

The autobiographical narratives were analyzed considering the context fact of being mothers as well as university students, considering the different situations and difficulties they face, such as stress management, work responsibility, and the impact of vocational decisions on both their role as mothers and future professionals. These aspects provided a comprehensive framework for examining how autobiographical narratives intertwine with the professional identity and vocational maturity of these students.

The participants investigated and explored the stories that emerged from their own experiences and reflections on motherhood and professional development, providing them with a space to express themselves. We remarked that many of them mentioned that motherhood had a significant impact on their lives and the way they perceived their careers. Recurring themes emerged in their stories, revealing the complex interactions between motherhood and the construction of their professional identity. These narratives provided valuable information about the unique experiences and challenges faced by university mothers in pursuing a satisfying career while balancing their role as mothers.

The key findings that emerged refer to vocational narrative experiences, that is, the ability to construct a coherent and meaningful personal story about their professional identity. Reflection and self-reflection were also observed, through the ways participants critically analyzed their past experiences, identified significant patterns, and understood how those circumstances have influenced their professional development.

Keywords: Autobiographical narratives, university mothers, professional identity, vocational maturity.

1. Introducción

Este artículo presenta una investigación centrada en el impacto de las narrativas autobiográficas en la construcción de la identidad profesional y el desarrollo vocacional en un contexto específico: estudiantes universitarias que también son madres, pertenecientes a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. El estudio ha involucrado a 143 estudiantes madres voluntarias, quienes han participado activamente en la fase de investigación del doctorado. Las narrativas autobiográficas juegan un papel crucial al atribuir valores cognitivos a los constructos culturales y sociales en la sociedad, así como a los mandatos familiares, los temores y las ansiedades relacionados con la realización personal.

El enfoque biográfico-narrativo se destaca como un método de investigación singular que demanda una metodología capaz de abordar de manera sensible la naturaleza del discurso narrativo. Es crucial ajustar los criterios convencionales de la investigación social para alinearse con las premisas teóricas y el material de estudio específico (Clandinin & Connely, 2000).

Narrar la propia historia a través de la autobiografía juega un papel fundamental en los procesos cognitivos para enfrentar los desafíos de la realidad, comprender el entorno y adaptarse culturalmente a los procesos sociales. El aprendizaje a partir de la narrativa y el discurso de los demás brinda la oportunidad de profundizar en las diversas experiencias de vida, logrando así una comprensión más profunda de los procesos de formación de la identidad profesional en la población de estudio (Landin & Sanchez, 2019).

La elección del enfoque biográfico-narrativo en esta investigación permite explorar y comprender las conexiones significativas entre las narrativas autobiográficas y la formación de la identidad profesional en las estudiantes universitarias madres de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Al adoptar este enfoque, se reconoce la importancia de abordar la investigación desde una perspectiva más

holística y enriquecedora, centrada en las experiencias de vida y los procesos de desarrollo personal y profesional de las participantes.

En el contexto de esta investigación, se entiende la identidad profesional como el conjunto de características, valores y metas que una persona asocia con su carrera y su desarrollo profesional. La madurez vocacional se refiere a la capacidad de tomar decisiones informadas y realistas en relación con la elección y desarrollo de una carrera, considerando tanto las aspiraciones personales, como las demandas del entorno.

Las estudiantes universitarias madres enfrentan desafíos particulares en su camino hacia la construcción de su identidad profesional. La combinación de roles de estudiante y madre puede generar tensiones y conflictos en términos de tiempo, energía y recursos disponibles. Además, estas estudiantes a menudo deben enfrentar estereotipos y prejuicios relacionados con su condición de madres, lo que puede afectar su autoconcepto y confianza en su capacidad para alcanzar metas profesionales.

2. Metodología

El presente artículo científico representa una parte importante de la investigación doctoral realizada a través de un enfoque cualitativo. El propósito principal de esta investigación fue explorar y profundizar en el papel de las narrativas autobiográficas en la formación de la identidad profesional y el desarrollo vocacional en estudiantes universitarias madres.

Con el fin de alcanzar este objetivo, se realizaron entrevistas en profundidad y análisis narrativo como las principales herramientas para recopilar y analizar las narrativas autobiográficas de las participantes. Es importante destacar que la muestra utilizada en este estudio ha estado compuesta por estudiantes madres, quienes se ofrecieron voluntariamente para participar. Los criterios de selección incluyeron la condición de ser estudiantes matriculadas en la Facultad de Humanidades de la UMSS, la de ser madres y estar dispuestas a compartir libremente aspectos de su experiencia personal como mamás. Además, se emplearon técnicas

de codificación y categorización para identificar patrones temáticos y subtemáticos emergentes en las historias de vida de las participantes. Estos hallazgos enriquecieron nuestra comprensión de los procesos de construcción de identidad profesional y desarrollo vocacional en esta población específica.

Donald Polkinghorne (1995) ha subrayado la importancia de las narrativas autobiográficas y el enfoque narrativo como herramientas esenciales para comprender la construcción de significado en las historias de vida. Según su enfoque teórico, las personas dan forma a su identidad a través de la narración de experiencias y eventos significativos. Las narrativas autobiográficas permiten reflexionar sobre la interconexión entre el pasado, el presente y el futuro, y cómo estos elementos se entrelazan para otorgar sentido a la vida de cada individuo. Además, destaca que las narrativas autobiográficas no se limitan a ser una mera recopilación de hechos y eventos, sino que implican una interpretación y reinterpretación constante de la propia historia personal. Al seleccionar y enfatizar ciertos aspectos en la narración de experiencias, las personas crean una versión coherente y significativa de su identidad (Polkinghorne, 1995).

El enfoque narrativo propuesto sostiene que las historias de vida no son simples relatos aislados, sino que se construyen en el contexto de las relaciones con los demás. Al compartir las propias historias con los demás, se busca comprensión, validación y conexión social. A través de estas interacciones narrativas la propia comprensión del yo y del mundo que rodea va tomando forma y evolucionando.

Cabe destacar que se respetaron los principios éticos en la recopilación y análisis de los datos, asegurando el carácter de confidencialidad a las participantes. Los resultados obtenidos proporcionan una visión profunda y significativa sobre el poder de las narrativas autobiográficas en la formación de la identidad profesional y la madurez vocacional, ofreciendo aportes teóricos y prácticos para el campo de la orientación vocacional y el desarrollo profesional.

La metodología empleada para la elaboración del presente artículo se basó en un enfoque cualitativo, lo que permitió explorar y comprender

el papel de las narrativas autobiográficas en la formación de la identidad profesional y madurez vocacional de las estudiantes universitarias que también son madres. A continuación, se detallan las fases de la investigación:

2.1. Fases de la investigación

El desarrollo de la investigación para el artículo científico se llevó a cabo a través de varias fases, cada una de ellas con objetivos específicos y procedimientos relevantes. A continuación, se describen las diferentes etapas del proceso de investigación:

2.1.1. Fase 1, determinación de la muestra

En esta fase se llevó a cabo la selección de la muestra de participantes que formaron parte del estudio. Se establecieron criterios de inclusión, como el hecho de ser estudiantes universitarias y madres de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

El estudio se ha llevado a cabo con un total de 143 estudiantes mujeres y madres de dicha Facultad, cuyas edades oscilan entre 18 y 41 años. La Tabla 1 muestra la distribución de las edades y el lugar de procedencia de las participantes.

Tabla 1

Datos de edades y procedencia de las participantes de la investigación

Edades	Área urbana	Área periurbana	Área rural	TOTAL
18 a 21 años	28	36	23	87
22 a 25 años	16	10	5	31
26 a 41 años	14	8	3	25
TOTAL	58	54	31	143

Nota: Elaboración Propia, 2023,

Esta diversidad en las edades de las participantes es importante para comprender cómo la formación de la identidad profesional y el desarrollo vocacional pueden variar en diferentes etapas de la vida y en distintos momentos de la experiencia de la maternidad. La amplitud de edades permite obtener una visión más completa y enriquecedora sobre las narrativas autobiográficas y cómo estas influyen en la construcción de la identidad profesional de las estudiantes madres en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo tanto de manera individual como grupal, en colaboración con estudiantes universitarias que accedieron voluntariamente a participar en el estudio. La selección de estas participantes se realizó mediante un proceso de muestreo intencional (Hernandez, 2010), considerando criterios específicos relacionados con su condición de estudiantes universitarias y su disposición a trabajar con técnicas vivenciales.

Inicialmente, la investigación no tenía previsto abordar el deseo emergente de las estudiantes de ser escuchadas y tener un espacio para hablar sobre sí mismas. Sin embargo, a medida que avanzaba el estudio y se establecía un ambiente de confianza, algunas estudiantes expresaron su necesidad de compartir sus experiencias y reflexionar sobre su desarrollo vocacional y profesional. Este inesperado deseo de las estudiantes por ser escuchadas y tener una voz activa en el proceso de investigación se convirtió en un aspecto relevante y enriquecedor del estudio. Por lo tanto, se ajustó el enfoque de la investigación para incluir y valorar esta dimensión narrativa y personal de las participantes.

En la Tabla 2 se detalla la cantidad de estudiantes que participaron en el estudio, clasificadas según la carrera universitaria en la que se encuentran matriculadas. Esta tabla proporciona información específica sobre la distribución de las participantes en cada carrera y permite tener una visión más detallada de la representación de diferentes áreas académicas en la muestra de estudio.

Tabla 2

Datos de pertenencia a carreras profesionales de las participantes de la investigación

Carrera	Cantidad de estudiantes participantes
Trabajo social	22
Ciencias del Deporte	17
Psicología	26
Comunicación social	21
Pedagogía	23
Lingüística	24
Pedagogía Valle de Sacta	10
Total	143

Nota: Elaboración Propia, 2023,

En total, se llevaron a cabo 7 sesiones vivenciales de trabajo con cada participante, de manera individual, en las cuales se recopiló información relevante para el estudio. Estas sesiones proporcionaron un espacio seguro y confidencial donde las participantes pudieron compartir sus experiencias, reflexionar sobre su identidad profesional y explorar aspectos relacionados con su toma de decisiones vocacionales.

2.1.2. Fase 2, consentimiento para el uso de la información

En esta fase se obtuvo el consentimiento informado de las participantes para utilizar su información y narrativas autobiográficas en el marco de la investigación. Se proporcionó una explicación clara de los objetivos del estudio, los procedimientos a seguir, así como los aspectos de confidencialidad y anonimato. Se enfatizó que la participación era completamente voluntaria y que, en caso de requerir, se otorgaba la opción de retirarse en cualquier momento, sin que esto pudiera afectarles de manera alguna.

2.1.3. Fase 3, diseño de instrumentos

Durante la etapa de diseño de instrumentos se desarrollaron guías de entrevistas en profundidad y, en algunos casos, se utilizaron cuestionarios complementarios. Estos instrumentos fueron cuidadosamente diseñados teniendo en cuenta la revisión exhaustiva de la literatura existente y los objetivos específicos de la investigación.

Las guías de entrevistas en profundidad se elaboraron con el propósito de explorar de manera detallada las narrativas autobiográficas de las participantes, con la finalidad de indagar sobre su proceso de toma de decisiones vocacionales y la construcción de su desarrollo a lo largo de su trayectoria profesional. Las preguntas fueron diseñadas de manera abierta y flexible, permitiendo que las participantes expresaran libremente sus experiencias, reflexiones y emociones.

Además, se consideró el uso de representaciones gráficas, como diagramas o mapas, con el fin de facilitar la visualización y comprensión de las características de la toma de decisiones vocacionales de las participantes. Estas representaciones gráficas se utilizaron como herramientas complementarias para analizar y presentar de manera más clara los patrones y relaciones identificados en las narrativas.

El análisis de las narrativas autobiográficas también incluyó la exploración de la situación actual de la toma de decisiones vocacionales de las participantes y sus perspectivas futuras como parte de su proyecto de vida. Se prestó especial atención a los factores influyentes, las experiencias significativas y los desafíos encontrados en el proceso de construcción de su identidad profesional.

Con el objetivo de explorar y analizar los significados que las estudiantes atribuyen y construyen en relación con las características de la toma de decisiones vocacionales, la construcción de su desarrollo en el trayecto de la carrera profesional, así como el análisis de la situación actual de su decisión vocacional y su proyección futura como parte de su proyecto de vida, se diseñó el cuestionario “Exploración de la Decisión Vocacional

y Desarrollo Profesional”. Este cuestionario incluyó los siguientes apartados:

- a) Datos generales de las estudiantes, incluyendo la carrera, el grupo y la edad.
- b) Cuéntame acerca de tu trayectoria educativa y formación profesional hasta el momento.
- c) ¿Qué eventos o momentos han sido especialmente significativos en tu vida personal y profesional? Por favor, descríbelos.
- d) ¿Qué influencias o personas han tenido un impacto importante en tu toma de decisiones vocacionales y en la construcción de tu identidad profesional?

Adicionalmente, se optó por emplear la técnica narrativa autobiográfica visual de proyección de vida en sesiones individuales, reconociendo su relevancia en la producción personal y reflexiva en el ámbito vocacional y en el proceso de madurez de la identidad profesional. Esta técnica, ampliamente utilizada tanto en investigaciones cualitativas como en procesos terapéuticos, tiene como objetivo explorar y comprender cómo las personas construyen y otorgan significado a sus vidas a través de una representación visual.

Las narrativas autobiográficas permiten a las personas dar sentido a sus vidas al proporcionar forma y estructura a sus experiencias pasadas, presentes y futuras. Estas narrativas brindan la oportunidad de reflexionar sobre la propia identidad, cómo se ha llegado a ser quien se es y hacia dónde se dirige. No se limitan a ser una simple recopilación de hechos y eventos, sino que implican una constante interpretación y reinterpretación de la historia personal (Josselson, 2006). A través de la narración de las experiencias, se seleccionan y enfatizan ciertos aspectos, creando así una versión significativa y coherente de la identidad. Por otro lado, como indica este autor, las narrativas autobiográficas son inherentemente sociales, ya que se construyen y se comparten en el contexto de las relaciones interpersonales.

En esta técnica, se invita a las participantes a crear una imagen o collage que refleje su visión de futuro, metas, sueños, experiencias pasadas, decisiones y aspectos relevantes de su trayectoria personal y profesional. Se les proporcionan materiales artísticos, como papel, lápices de colores, revistas, tijeras y pegamento, para que puedan expresarse de manera creativa.

La proyección de vida puede adoptar diversas formas y estilos, ya sea un dibujo, un collage de imágenes, una combinación de palabras y elementos visuales, entre otros. Lo fundamental es que la representación sea significativa y personal para cada participante.

Durante el proceso de creación de la proyección de vida, se anima a las participantes a reflexionar sobre su pasado, presente y futuro, explorando aspectos relacionados con su identidad, decisiones vocacionales, logros, desafíos y aspiraciones. A medida que seleccionan imágenes, palabras o símbolos y los organizan en su composición visual, van construyendo una narrativa visual autobiográfica que revela aspectos importantes de su vida y su proceso de desarrollo.

Una vez que las participantes han finalizado su proyección de vida, se les invita a compartir y narrar su trabajo. Durante esta etapa, se exploran los significados detrás de cada elemento seleccionado, se identifican los temas recurrentes y se profundiza en las experiencias y decisiones que han influido en su trayectoria.

La técnica narrativa autobiográfica visual de proyección de vida permite una comprensión enriquecedora de cómo las personas construyen su identidad y dan sentido a su vida a través de una representación visual. Al proporcionarles una plataforma creativa y reflexiva, se fomenta la expresión de sus experiencias y emociones, así como la exploración de su autorreflexión y autorrevelación. Esta técnica puede aplicarse en investigaciones, procesos terapéuticos o en contextos de desarrollo personal y profesional, brindando una herramienta poderosa para profundizar en la comprensión de las historias personales y el proceso de construcción de identidad.

2.1.4. Fase 4, procesamiento de la información

En esta fase se procedió al análisis de la información recopilada. Las entrevistas y los cuestionarios se transcribieron y se llevaron a cabo procesos de codificación para identificar patrones temáticos y subtemáticos (Martínez Miguélez, 2006) en las narrativas autobiográficas de las participantes. Se aplicaron técnicas de análisis cualitativo con el fin de explorar las interconexiones entre los temas emergentes y los conceptos teóricos relevantes. Además, se emplearon enfoques como el análisis narrativo para comprender la estructura y el significado de las historias de vida en profundidad. Algunas de estas técnicas incluyeron:

- Análisis de contenido: Se realizó una codificación sistemática de los datos recopilados, identificando temas, categorías y patrones relevantes en las narrativas autobiográficas. Esto permitió explorar las relaciones entre los diferentes elementos y conceptos presentes en las historias de vida de las participantes.
- Análisis temático: Se identificaron y analizaron los temas principales que surgieron de las narrativas autobiográficas. Estos temas proporcionaron una comprensión profunda de las experiencias, percepciones y procesos relacionados con la formación de la identidad profesional y la madurez vocacional.
- Análisis comparativo: Se llevó a cabo una comparación constante de los datos a medida que se analizaban, buscando similitudes y diferencias entre las narrativas de las participantes. Esto permitió identificar relaciones y contrastes significativos, así como comprender la variabilidad en las experiencias y perspectivas de las estudiantes.
- Teorización fundamentada: Se aplicó la estrategia de teorización fundamentada para desarrollar conceptos y teorías emergentes a partir de los datos recopilados. Esto implicó una interacción constante entre los datos y la teoría, permitiendo que las narrativas autobiográficas de las participantes informaran y enriquecieran el marco teórico de la investigación.

3. Resultados y discusión

En esta sección se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de las narrativas autobiográficas de las estudiantes universitarias madres, con el objetivo de comprender la construcción de su identidad profesional y su madurez vocacional, en el contexto de la condición de ser estudiantes madres, considerando las distintas situaciones y desafíos que enfrentan, como las dificultades en el afrontamiento del estrés, la responsabilidad de trabajar y el impacto que la elección de la carrera tiene en su rol como madres. Estos aspectos proporcionaron un marco comprensivo para explorar cómo las narrativas autobiográficas se entrelazan con la identidad profesional y la madurez vocacional de estas estudiantes.

A través del análisis de los relatos de las participantes, se identificaron categorías y subcategorías clave que arrojan luz sobre la relación entre las experiencias de vida, la toma de decisiones vocacionales y la formación de la identidad profesional. Estas categorías y subcategorías proporcionan una estructura organizativa para presentar y discutir los resultados, permitiendo una comprensión más profunda de los hallazgos.

En el proceso investigativo, se brindó un espacio en el cual las estudiantes pudieron expresar sus experiencias y reflexiones relacionadas con la maternidad y su desarrollo profesional. Durante este proceso, se identificó que muchas de las participantes mencionaron que la maternidad había tenido un impacto significativo en sus vidas y en la manera en que ellas percibían su carrera profesional. La maternidad se ha mostrado como una realidad significativa que puede tener diferentes dinámicas, ser favorecedora o incluso opresora, dependiendo de la percepción y vivencia de cada mujer (Barrón, 2004). A través de sus relatos, emergieron temas recurrentes que revelaron las complejas interacciones entre la maternidad y la construcción de su identidad profesional. Las participantes proporcionaron valiosos aportes, toma de conciencia de imágenes profesionales que fueron tomando forma en el desarrollo de las entrevistas, sobre las experiencias únicas y los desafíos que enfrentan las estudiantes madres en su camino hacia el desarrollo de una carrera profesional satisfactoria y en equilibrio con su rol de madre. A continuación, se presentan los hallazgos clave de las participantes.

Ilustración 1:
Componentes de las Narrativas Autobiográficas y Sentido de la Identidad Profesional

Nota: Elaboración propia, 2023

La Ilustración 1 representa gráficamente la interrelación entre las categorías, subcategorías e indicadores identificados en la investigación.

La narrativa autobiográfica vocacional se refiere a la capacidad de las estudiantes para construir una historia personal coherente y significativa en relación con su identidad profesional. Esto implica que las diversas experiencias, valores, motivaciones y metas profesionales se entrelacen de manera coherente a lo largo de la narrativa autobiográfica. En este sentido, las experiencias personales de las estudiantes durante su niñez y adolescencia presentan una variedad de situaciones. Encontramos, por ejemplo, mujeres que desde temprana edad soñaban con convertirse en profesoras, y a medida que el tiempo pasaba, sus intereses se fueron moldeando y tomando forma. En todos los casos, la narrativa autobiográfica juega un papel crucial en el proceso de formación de la identidad profesional, ya que ayuda a las personas a entender quiénes son como profesionales y cómo han llegado a serlo. También puede influir en la toma de decisiones futuras y en la percepción de sí mismas como agentes activos en su carrera profesional.

En las experiencias vivenciadas, algunas de las estudiantes se identificaron especialmente con sus profesores de psicología y/o filosofía, quienes despertaron en ellas una pasión por el conocimiento y la enseñanza. “...Recuerdo que de niña jugaba con las niñas del barrio a la escuelita, siempre me peleaba por ser la profesora, no me gustaba ser la niña, ni tampoco la mamá, siempre quería ser la profesora... Luego, en el colegio me gustaba mucho todo lo de teoría, sociales, esa era mi materia favorita, yo quería entrar al magisterio para ser profesora de sociales... pero los planes no salieron como estaba pensando, primero no pude entrar, no me alcanzó el puntaje, me sentí devastada, frustrada... creía que mi futuro se arruinó, no veía otra alternativa, hasta que vine a la UMSS y me gustó pedagogía y trabajo social, pero me quedé con Ciencias de la educación, pensé y todavía tengo la esperanza de enseñar (AAW, 23 años, Ciencias De la educación, 4 semestre, una niña de 4 años).

“...Yo en colegio desperté el gusto por analizar y ayudar a las personas, las profesoras siempre me animaban a ayudarlas con los compañeros, a

cuidar el curso, y más aún cuando llevé psicología me sentí tan interesada en conocer más, en saber qué pasa en el cerebro de las personas, primero quería ser psiquiatra pero para eso debía estudiar mucho y me dio miedo entrar a medicina, pero psicología me parecía muy bonito, no pude ingresar saliendo bachiller porque me embaracé y estaba muy muy asustada, no sabía qué rumbo tomar... mi mamá me dijo que primero me ocupara de mi asunto, de mi bebé y mi chico en ese entonces se hizo responsable y se casó conmigo, pero también tuvo que renunciar a sus sueños y empezar a trabajar de ayudante de albañil... recién ahora que mis hijitos son grandecitos es que él y yo hemos podido estudiar... Y como en la pandemia era virtual eso nos ayudó para entrar a la universidad (CSM, 32 años, psicología, 5 semestre, un niño de 13 años y una niña de 11 años).

Estas vivencias revelan su temprano interés y vocación por la docencia y el aprecio por el estudio de disciplinas relacionadas con el comportamiento humano en estas mujeres. Sin embargo, encontraron dificultades en su trayectoria educativa, como dificultades para ingresar a determinadas carreras y el embarazo inesperado, lo cual las llevó a replantear sus metas y prioridades.

La reflexión y autorreflexión se manifiestan en las narrativas autobiográficas de las estudiantes; a medida que examinan críticamente sus experiencias pasadas, identifican patrones significativos y comprenden cómo estos han influido en su desarrollo profesional. Un testimonio revelador es el de una estudiante que compartió: “Al reflexionar sobre mi infancia y adolescencia, me doy cuenta de que siempre me sentí atraída por las artes y la creatividad. Disfrutaba mucho de las clases de artes plásticas y música y siempre recibía elogios por mis habilidades en estas áreas. Sin embargo, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que tuve que reconsiderar mi elección de carrera. A medida que me convertí en madre y enfrenté la realidad de que en nuestro entorno, el arte no proporciona una estabilidad económica, me vi obligada a reflexionar sobre mi vida y tomar decisiones más pragmáticas. Aunque me apasiona el arte, también comprendí que necesitaba una profesión que me brindara seguridad financiera para poder mantener a mi familia. Actualmente, estoy a punto

de terminar mi carrera en lingüística, que me gusta, aunque no me veo dedicándome exclusivamente a ello. Sin embargo, sé que ser profesora de inglés me brindará empleo y garantizará el sustento de mi familia. Mientras tanto, continúo explorando mi pasión artística a través de manualidades y tengo la esperanza de algún día poder realizar plenamente lo que realmente deseo” (JLS, 27 años, lingüística, 8 semestre, un niño de 5 años).

En este testimonio, se destaca la capacidad de reflexionar y evaluar las metas y aspiraciones profesionales a la luz de las circunstancias y responsabilidades de la maternidad (Fuller, 2010). La estudiante reconoce la importancia de la pasión y la convicción en la elección vocacional, pero también valora la necesidad de asegurar la estabilidad económica para su familia. A través de una reflexión cuidadosa, ha adaptado sus planes profesionales para encontrar un equilibrio entre sus intereses personales y las demandas del entorno.

La cristalización vocacional es un término que se refiere al proceso en el cual una persona desarrolla y afina de manera más clara y definida su elección vocacional o carrera profesional. Durante este proceso, la persona va adquiriendo una mayor claridad sobre sus intereses, habilidades, valores, metas y aspiraciones profesionales. Implica un período de reflexión, investigación y autoexploración en el que la persona va descubriendo cuáles son las áreas profesionales que más le atraen y en las que se siente más motivada y realizada. Es un proceso dinámico en el que la persona puede experimentar cambios y ajustes a medida que va adquiriendo nuevas experiencias y conocimientos.

En este proceso, la persona puede considerar diferentes opciones y carreras, explorar diferentes campos profesionales y tomar en cuenta factores como las oportunidades laborales, el estilo de vida, las perspectivas de crecimiento, entre otros. La cristalización vocacional también implica el desarrollo de una mayor confianza en la elección de carrera, así como la capacidad de enfrentar y superar posibles obstáculos y desafíos en el camino.

La siguiente experiencia ejemplifica cómo la tendencia vocacional va madurando a lo largo de la vida de la estudiante, enriquecida por la autoreflexión, lo que la ha llevado a identificar una meta vocacional viable hacia la cual dirigirse. A través de su propio proceso de autodescubrimiento, ha modificado su elección inicial y ha encontrado una carrera que se alinea más con su experiencia de vida y su deseo de trabajar en la atención de personas.

“...Yo quería ser médico, pero debido a nuestra situación económica en casa, no pude perseguir mi sueño. Ingresé a estudiar enfermería como técnico, pero en ese momento me quedé embarazada y no pude continuar mis estudios. Tuve que abandonarlos y me sentí muy mal, porque veía mi vida sin sentido. Aunque tenía a mi hijo, sentía que no tenía valor. Mi madre me decía que tenía que estar bien por el bienestar de mi bebé. Aunque estaba deprimida, sentía que no valía la pena.

Después, una amiga me habló sobre trabajo social y cómo podía marcar la diferencia en la vida de las personas, especialmente en las madres solteras. Pensé: ¿y si estudio eso? Tal vez me ayude a mí misma, ya que nadie pudo ayudarme antes. Fue este año 2023 y en quinto semestre que realmente desperté, es como si hubiera estado en un sueño. Ahora la carrera realmente me gusta, ahora veo que puedo ser útil a la sociedad y ya no solo pensar en sanar mi propia frustración” (UV, 25 años, trabajo social, 5 semestre, un niño de 5 años).

En este testimonio, la estudiante comparte cómo sus elecciones vocacionales se vieron influenciadas por diferentes circunstancias y limitaciones. Por un lado, el factor económico fue un obstáculo que le impidió seguir su sueño de ser médico. Posteriormente, un embarazo no planificado tuvo consecuencias emocionales complejas para ella; estas circunstancias provocaron que su decisión se viera afectada y optara por estudiar Trabajo Social como una forma de reconstruir su vida, además de encontrar un nuevo propósito en su trayectoria profesional. A través de la reflexión y la exploración de sus experiencias, la estudiante descubrió el significado de esta profesión al darse cuenta de su capacidad de ser

útil para los demás, a través de las habilidades y técnicas profesionales adquiridas en su carrera. Este proceso de reflexión y redirección condujo a una actualización de su proyecto de vida, centrado en el servicio y el apoyo humanitario.

La construcción de significado en las narrativas autobiográficas de las estudiantes se manifiesta a través de la atribución de sentido a sus experiencias. Por ejemplo, una estudiante compartió: “Durante mi trabajo voluntario en un centro comunitario, me di cuenta de la importancia de la justicia social y el empoderamiento de las personas marginadas. Estas experiencias despertaron en mí un profundo deseo de contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa y solidaria. A medida que reflexionaba sobre mis propias vivencias y las historias de las personas a las que apoyaba, encontré un propósito claro en mi carrera como trabajadora social. Ahora veo mi trabajo como una forma de brindar apoyo a aquellos que más lo necesitan y de abogar por la igualdad de oportunidades...” (JMR, 32 años, trabajo social, octavo semestre, un niño de 10 años y una niña de 7 años). En este relato, la estudiante atribuye un significado profundo a sus experiencias en el centro comunitario, identificando la justicia social como un valor fundamental que guía su elección profesional.

La construcción de significado implica cómo las mujeres del estudio dan sentido y significado a sus experiencias pasadas, a través de sus relatos personales. En estas narrativas, las estudiantes reflexionan sobre sus vivencias, emociones, desafíos y logros y les atribuyen un sentido o una interpretación particular. Cuando las estudiantes cuentan sus historias, seleccionan y organizan los eventos de manera que los mismos cobren significado en su trayectoria vital. Esto les permite comprender su propia identidad, valores y creencias, así como las maneras en que estas experiencias han influido en su desarrollo personal y profesional.

En el proceso de construcción de significado en las narrativas autobiográficas, las estudiantes identificaron patrones temáticos o lecciones aprendidas que han sido importantes para su formación como individuos y su imagen de futuras profesionales. “A lo largo de mi vida,

he experimentado la falta de acceso a oportunidades educativas y de desarrollo en mi comunidad. Esta realidad me ha llevado a comprender la importancia de la educación como un medio para romper el ciclo de la pobreza y [lograr] el empoderamiento individual. A medida que reflexiono sobre mi propia trayectoria y las barreras que he superado, encuentro un significado profundo en mi elección de ser educadora. Mi objetivo es inspirar a mis estudiantes y brindarles las herramientas necesarias para que alcancen su máximo potencial y puedan transformar sus vidas. A través de mi trabajo, busco contribuir a un cambio social más amplio, donde todas las personas tengan acceso a una educación de calidad” (MVK, 26 años, Pedagogía Social Valle del Sacta, noveno semestre, una niña de 3 años). En este caso, la estudiante atribuye un significado personal y social a su elección de ser educadora, basada en sus experiencias y la búsqueda de superar las desigualdades educativas.

La exploración de identidades alternativas en las narrativas autobiográficas de las estudiantes se manifiesta a través de la inclusión de experiencias y reflexiones sobre posibles trayectorias profesionales diferentes a las convencionales. Por ejemplo, una estudiante compartió: “Durante mis años de universidad, tuve la oportunidad de participar en diferentes programas de intercambio cultural. Estas experiencias me permitieron sumergirme en otras culturas y conocer profesionales de diferentes campos. A medida que me involucraba en estas experiencias, me di cuenta de que existían opciones profesionales que antes no había considerado, me interesé en la labor de los diplomáticos y el trabajo en organizaciones internacionales. Comencé a explorar estas posibilidades a través de prácticas y voluntariados, lo que me llevó a replantear mi enfoque inicial en la carrera. Ahora considero diferentes perspectivas y estoy abierta a seguir caminos profesionales alternativos que me permitan tener un impacto global” (HJL, 24 años, Lingüística, 8 semestre, una niña de 3 años). En esta experiencia, la estudiante demuestra una actitud abierta y receptiva hacia la exploración de identidades y trayectorias profesionales fuera de lo convencional. Ella considera roles en el ámbito diplomático y en organizaciones internacionales como opciones viables para su desarrollo

profesional. Esta disposición a considerar nuevos caminos refleja su deseo de ampliar sus horizontes y explorar oportunidades en contextos globales y de impacto social.

La integración de experiencias personales y profesionales es un aspecto importante en las narrativas autobiográficas de las estudiantes universitarias madres que entrelazan de manera significativa sus experiencias personales, especialmente la maternidad, con su identidad y desarrollo profesional. A través de sus narrativas autobiográficas, plasman las formas en que estas experiencias han influido en su elección de carrera y en su camino hacia la construcción de una identidad global. “La maternidad ha sido una experiencia transformadora para mí. Me di cuenta de la importancia de la comunicación en la crianza de mis hijos y cómo mis habilidades de comunicación pueden tener un impacto positivo en su desarrollo. Esta experiencia personal me llevó a elegir la carrera de Comunicación Social, donde puedo combinar mi pasión por la comunicación con mi rol de madre, trabajando en proyectos que promuevan el bienestar de las familias y la sociedad en general” (XEL, 22 años, Comunicación social, cuarto semestre, dos niños de 3 y 4 años).

En estas narrativas, las estudiantes no separan sus roles como madres de su vida académica y profesional, sino que las entrelazan de forma coherente y significativa. Reconocen que su experiencia como madres es parte fundamental de quiénes son y de cómo se desarrollan en su carrera universitaria y en su futura profesión.

“Mi experiencia como madre soltera me ha sensibilizado profundamente ante las problemáticas sociales y las dificultades que enfrentan las familias en situaciones vulnerables. Desde siempre sentí una inclinación hacia el Trabajo Social, pero fue al convertirme en madre cuando realmente comprendí el verdadero significado de la importancia del apoyo y la solidaridad. A través de mi profesión, tengo la oportunidad de brindar ayuda a otras madres y familias que se encuentran en situaciones vulnerables, proporcionándoles el apoyo necesario y las herramientas para superar sus desafíos y construir una vida mejor tanto para ellas como para sus hijos” (CP, 25 años, Trabajo social, 6 semestre, una niña de 4 años).

En ambos casos, las estudiantes universitarias madres integran sus experiencias personales, en particular la maternidad, con su identidad profesional. Esto les permite encontrar un propósito más profundo en su trabajo y, desarrollar una perspectiva única basada en sus vivencias y su compromiso con el bienestar de las familias y la sociedad en general.

En lo que respecta a los cambios en la percepción de la identidad profesional antes y después de la maternidad, las participantes se refieren a las transformaciones que experimentan las mujeres en cómo se ven a sí mismas en el ámbito profesional tras convertirse en madres. Este proceso puede implicar un replanteamiento de sus metas, prioridades y roles en relación con su carrera.

Algunas mujeres pueden experimentar un cambio en su percepción de la identidad profesional, pasando de enfocarse exclusivamente en su carrera a equilibrar sus responsabilidades como madre y profesional. Pueden surgir nuevas motivaciones y prioridades relacionadas con el bienestar de sus hijos y, además de la conciliación entre la maternidad y el trabajo.

La maternidad puede tener un impacto significativo en la percepción que las mujeres tienen de sus habilidades y fortalezas profesionales. Al convertirse en madres, es posible que reevalúen sus capacidades y talentos, descubriendo nuevas facetas de su identidad profesional.

Por un lado, la experiencia de ser madre puede brindarles una mayor valoración de ciertas competencias que son clave, tanto en su vida personal, como en su desarrollo profesional. También puede fomentar la capacidad de resolver problemas de manera efectiva. Las madres a menudo se enfrentan a desafíos diarios que requieren soluciones rápidas y efectivas, lo que puede desarrollar su habilidad para tomar decisiones informadas y encontrar soluciones creativas.

Por otro lado, la empatía es un aspecto importante. La maternidad puede fomentar una mayor sensibilidad hacia las necesidades y emociones de otras personas, lo que se traduce en una mayor capacidad para comprender y conectar con los demás. Esta habilidad es fundamental

en el ámbito profesional, ya que facilita la comunicación efectiva y las relaciones interpersonales positivas. “Yo entré a Ciencias de la Educación a los 18 años, muy convencida de que la carrera me da las herramientas para investigar y proponer innovación en la educación; cuando tenía 20 años me embaracé y tuve que dejar la carrera por un año, hasta que mi hijita camine y la pueda dejar en la guardería. Antes de ser mamá, mi ideal era terminar la carrera y asesorar pedagógicamente a los colegios, estaba ayudando en un colegio. Cuando ya fui mamá y regresé a mi carrera, creo que he ampliado mi visión sobre mi profesión porque miro con ojos de profesional y de madre, ahora, como madre y estudiante de Ciencias de la Educación, me he dado cuenta de la importancia de construir relaciones significativas con los estudiantes y de comprender las necesidades individuales de cada uno. Esta experiencia personal de ser mamá me ha motivado a explorar enfoques pedagógicos más inclusivos y centrados en el desarrollo integral de los estudiantes. Creo que mi bebé me ha ayudado a fortalecer mi compromiso con la educación y la formación de las generaciones futuras” (GAJ, 28 años, Ciencias De la Educación, noveno semestre, una niña de 8 años).

La integración de roles se refiere a la capacidad de las estudiantes para encontrar un equilibrio entre su papel de madre y su identidad profesional. Esto implica examinar cómo perciben y gestionan la intersección de ambos roles, cómo equilibran las demandas y responsabilidades asociadas, y cómo esto influye en su percepción de sí mismas como futuras profesionales. “Yo debo ser de las estudiantes *más mayores* de la carrera, he tenido que ser primero madre y luego de que mis hijos crecieron yo ya podía estudiar lo que me interesaba. Tengo dos hijos adolescentes, son seguiditos, uno tiene 18 años y la otra de 15 años. Me siento realizada como madre y futura profesional porque mis hijos valoran mi esfuerzo, los entiendo mejor, entiendo mejor las materias, he desarrollado mayor sensibilidad hacia las situaciones familiares y las dinámicas intergeneracionales. Con mi experiencia personal como madre, puedo establecer conexiones más empáticas con las familias a las que brindo apoyo. También puedo percibir más rápidamente las dificultades y los desafíos que

enfrentan los padres, puedo proporcionar un apoyo más informado y comprensivo, porque lo estoy viviendo como mamá. Además, por eso amo mi profesión, llevo a mis hijos a mis prácticas comunitarias, porque quiero despertar en ellos conciencia social y solidaridad” (SSH, 42 años, Trabajo Social, séptimo semestre, un hijo de 18 años y una hija de 15 años).

La maternidad puede tener un impacto significativo en la autoconfianza y la autoeficacia de las estudiantes en relación con su identidad profesional. Implica analizar si la experiencia de la maternidad ha fortalecido o debilitado su confianza en el desarrollo de sus habilidades profesionales, su capacidad para enfrentar desafíos y su creencia en el logro de metas profesionales. “Entré a psicología con la determinación de que terminaría mi carrera y después de mucho tiempo pensaría en ser madre, mis planes no se cumplieron, cuando estaba en cuarto semestre me embarqué y tuve a una niña muy hermosa. No se imagina el terror que sentí, porque al principio no me podía concentrar, no entendía lo que leía y era como si hubiera perdido capacidad mental, me sentí muy insegura y además tenía dudas sobre cómo cuidar a mi hija, quería leer y la bebé lloraba, o estaba enfermita, recién podía hacer mis cosas muy de noche... recuerdo que me sentí muy sola en esa época... Aprobé cuarto semestre, y poco a poco me fui reintegrando y adquirí más seguridad, entendía con más facilidad en relación a los infantes, niños, mi autoconfianza comenzó a fortalecerse. La experiencia de la maternidad me brindó una perspectiva única y una comprensión más profunda de las necesidades emocionales de los niños. Me di cuenta de que ser mamá me da cierta ventaja en la práctica profesional, ya que puedo comprender mejor las preocupaciones y desafíos de los padres y sus hijos. Esta situación ha hecho que mi confianza se fortalezca cada día más, estoy segura de mis habilidades, ya encontré mi ritmo siendo mamá y casi terminando psicología” (LS, 21 años, Psicología, quinto semestre, una niña de 2 años).

En la investigación, se identificó como un indicador relevante: el sentido de propósito y significado, lo que se refiere a la percepción de las mujeres estudiantes de tener una mayor comprensión de su propósito

y significado en su identidad profesional después de convertirse en madres. Esto implica que la experiencia de la maternidad ha aportado una mayor claridad y dirección a su identidad profesional, brindándoles un propósito más profundo en su carrera y en su labor. “Después de convertirme en madre, y después de pasar por situaciones muy difíciles... primero, embarazarme no ha sido algo que yo buscaba, como en muchos casos de chicas en la universidad, te das la sorpresa del embarazo y mi pareja digamos que no es muy maduro para pensar a futuro y menos apoyar a criar un niño, digamos que él se asustó tanto y por supuesto su madre que me amenazó... esos eventos hicieron que yo tenga sola a mi bebé... casi muero, yo deseaba terminar mi carrera, mejorar y ayudar a niños para que sean inteligentes en una segunda lengua... sentí que mi vida perdía propósito... tardé como un año en recuperarme, por suerte mis padres me ayudaron; sí, a un principio estaban molestos, más que conmigo, con mi expareja. Pero bien, fue mejor salir de esa relación... después de retomar mis estudios, mi enfoque de idiomas se volvió mucho más significativo. Antes de ser madre, estaba interesada en aprender nuevos idiomas y comprender diferentes culturas, pero ahora siento que tengo una responsabilidad aún mayor. Quiero transmitirle a mi hijo el valor de la diversidad y la importancia de ser un ciudadano consciente. Mi maternidad ha dado un propósito más profundo a mis estudios de idiomas y me ha motivado a trabajar arduamente para convertirme en una educadora bilingüe y fomentar el amor por los idiomas en otros niños” (SAA, 25 años, Lingüística, octavo semestre, un niño de 5 años).

En la experiencia narrada, se evidencia que la maternidad ha provocado un cambio significativo en la perspectiva y prioridades de la estudiante. Aunque la vivencia inicial no fue fácil y requirió tiempo para recuperarse, la estudiante ha logrado establecer una conexión emocional y personal con su trabajo en idiomas y pedagogía. Surge la noción de responsabilidad de educar y guiar a su propio hijo y posiblemente a otros estudiantes. Esta situación, junto con la capacidad de reflexionar y superar el dolor, ha generado un renovado sentido de propósito y significado en su identidad profesional. La estudiante reconoce la importancia de su labor educativa

y comprende el impacto que puede tener en la vida de su hijo y de otros niños. A través de un proceso reflexivo, ha encontrado una nueva motivación para buscar la excelencia en su campo y establecer metas profesionales significativas.

La subcategoría exploración de los desafíos y logros en la formación de la identidad profesional se refiere al análisis de los obstáculos y logros que las estudiantes enfrentan en su proceso de desarrollo y la construcción de su identidad profesional. Esta subcategoría implica examinar las dificultades que surgen en el camino hacia la definición de su identidad profesional, así como los logros y superaciones que experimentan.

Al explorar los desafíos, se analizan las barreras y dificultades que pueden afectar la formación de la identidad profesional de las estudiantes. Estos desafíos pueden incluir obstáculos externos, como limitaciones económicas, falta de apoyo familiar o social, discriminación de género u otros factores que dificulten su acceso a oportunidades educativas y profesionales. También pueden abordarse desafíos internos, como la falta de confianza en sí mismas, indecisión sobre su elección profesional o dificultades para encontrar su vocación.

Por otro lado, al examinar los logros, se analizan los hitos y avances significativos que las estudiantes han alcanzado en la formación de su identidad profesional. Estos logros pueden incluir la superación de los obstáculos mencionados anteriormente, el desarrollo de habilidades y conocimientos relevantes, la adquisición de experiencias prácticas o el establecimiento de metas claras y realistas. Estos logros reflejan el progreso y la evolución de las estudiantes en su camino hacia la construcción de su identidad profesional (Figuera, 2015).

Entre los logros destacados se encuentran la superación de los obstáculos mencionados previamente, lo que indica la capacidad de enfrentar desafíos y aprender de las dificultades que han enfrentado en su camino de construcción de su identidad profesional. Estos obstáculos pueden incluir la conciliación de roles entre ser madre y estudiante, la gestión del tiempo para cumplir con las responsabilidades académicas y familiares, y

la superación de dudas e inseguridades propias del proceso de formación. “...*Lice [licenciada]*, te voy a contar mi experiencia, yo vengo del campo, en mi casa mis papás son agricultores, no es que por tener terreno es que seamos ricos, se sufre siempre... En la casa somos 7 hijas, todas mujeres, mi papá se murió en un accidente, así que todas teníamos que ayudar con el sembrado, la limpieza, el riego, etc. tú sabes... Mi mamá se murió en la pandemia con COVID, yo soy la mayor de todas... En esa época yo entré a la universidad con mucha dificultad porque la educación en lo rural no es buena para estudiar en la universidad, yo entré a Ciencias de la Educación, justo en la pandemia, en ese semestre viví dos tragedias, la primera mi madre se me muere con COVID y me embaracé de gemelos..., sufrí mucho, no sé de dónde he sacado fuerzas para hacer producir el terreno y dar de comer a mis hermanas... y, ante todo, ayudarlas a superar... quedar sin madre en plena pandemia, sin que nadie te socorra, es grave..., lloras de desesperación... Me quería morir con mi mamá decía, para qué sigo viva, por qué he de traer un hijo sin padre, yo sin profesión, sin plata de donde le daría de comer... Pensaba todo..., pero sabes, en la universidad he encontrado apoyo, tenía dos docentes mujeres que me han ayudado... Psicología con su gabinete en la U me ha ayudado, mis compañeras sin conocerme han ido a mi casa, me han buscado, me han salvado, diría... Siempre lloro cuando cuento esto, pero he vuelto a vivir... Poco a poco con esfuerzo y mucho apoyo y cariño me he recuperado, he ayudado a mis hermanas, los vecinos nos han ayudado con el terreno, poco a poco nos estamos recuperando...

No te digo que lo superé porque tengo momentos difíciles... Pero creo que en este dolor he descubierto como la universidad, mi futura profesión, me han ayudado a ver la vida desde otra forma... y quiero ser mejor para mis hijitos y para mis hermanitas... (CMA, 22 años, Cs de la Educación, 5 semestre, gemelos de 3 años).

La estudiante relata una serie de experiencias traumáticas, como la pérdida de su padre en un accidente, el fallecimiento de su madre durante la pandemia de COVID-19 y el embarazo de gemelos en medio de estas tragedias. A pesar de enfrentar estas duras realidades, la estudiante

encuentra apoyo en la universidad, específicamente en sus docentes y en el servicio de psicología. Este respaldo emocional y académico se convierte en un pilar fundamental para su recuperación y la de sus hermanas. A través del esfuerzo propio, el apoyo comunitario y el amor por su familia, la estudiante ha logrado reconstruir su vida y encontrar un nuevo propósito.

La universidad y la futura profesión de la estudiante se convierten en una fuente de esperanza y motivación para salir adelante. La posibilidad de adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y brindar un mejor futuro a sus hijos y hermanas se convierte en un motor para su recuperación personal. Aunque reconoce que todavía enfrenta momentos difíciles, la experiencia le ha permitido descubrir la importancia de la educación y el apoyo mutuo en la superación de las dificultades y en la redefinición de su visión de vida. La resiliencia implica desarrollar competencias sociales, académicas y vocacionales que permitan enfrentar y superar situaciones adversas. Es la habilidad de mantenerse motivado y perseverar a pesar de los obstáculos, estrés grave o tensiones inherentes al entorno actual (Villalobos & Castelán, 2017).

Estas vivencias y el proceso autorreflexivo de las participantes permiten comprender la interacción entre los procesos individuales y sociales que influyen en la formación de la identidad y la construcción del sentido de sí mismo. La identidad se transforma a lo largo de la historia personal de cada individuo, experimentando cambios y evoluciones significativas, es decir que la identidad es un proceso dinámico y en constante cambio en las personas, influenciado por diversos aspectos sociales, económicos y culturales propios de un momento histórico específico, así como por los propios determinantes individuales. Desde esta perspectiva, es importante reconocer las condiciones que contribuyen a la formación de las personas, considerando las historias de vida como contextos en los que las personas se definen y redefinen a sí mismas a través de sus acciones (Rentería & Torres, 2023).

A pesar de los desafíos y el estigma asociados a la maternidad, algunas de las participantes contaron con un valioso respaldo durante esta transición.

Al compartir sus experiencias relacionadas con el embarazo y la crianza, estas estudiantes resaltaron el apoyo social que recibieron a pesar de las dificultades que enfrentaron.

En el estudio, algunas participantes enfatizaron la relevancia del apoyo recibido, ya que les otorgó una mayor confianza en sí mismas y las incentivó a continuar con sus estudios universitarios o buscar empleo. Este apoyo abarcó diversos aspectos, como el respaldo económico, emocional y psicológico proporcionado por sus familias, así como el apoyo brindado por el padre de sus hijos. Además, destacaron cómo sus amigos y miembros de la comunidad universitaria les ofrecieron su apoyo incondicional durante esta etapa de sus vidas.

Es fundamental comprender cómo las participantes han trazado las directrices de sus opciones vocacionales, guiando sus deseos y aspiraciones, y sopesando los conflictos que han surgido, lo que ha llevado a una reconfiguración de sus procesos identitarios en relación con sus propias percepciones y su integración con el entorno. En este sentido, las experiencias pasadas, los logros y los desafíos profesionales se han entrelazado en las narrativas de las madres universitarias. Estas narrativas no solo reflejan eventos individuales, sino que también están moldeadas por las expectativas sociales, los roles de género y las normas culturales.

La experiencia de convertirse en madre ha influido en la forma en que estas mujeres se perciben a sí mismas como mujeres, estudiantes y en su imagen futura como profesionales. Es evidente que la maternidad trae consigo cambios en los roles y las prioridades de las mujeres, lo que puede afectar su sentido de identidad, tanto femenina como profesional. En este contexto, muchas madres universitarias han experimentado una reevaluación de sus metas y valores profesionales, adaptándolos a las necesidades y responsabilidades que implica la crianza de sus hijos. Estos cambios revelan cómo las transiciones que atraviesan van moldeando los diferentes aspectos de su identidad.

Las estudiantes madres universitarias enfrentan una serie de desafíos en su camino hacia la formación profesional, los cuales pueden ejercer

un impacto tanto positivo como negativo en su desarrollo. Entre estos desafíos, se encuentran la discriminación de género, que aún prevalece en ciertos entornos académicos y laborales y puede dificultar su acceso a oportunidades y recursos. “... Dicen que es tiempo de que la mujer sea empoderada... yo no veo eso en la universidad, en clase un docente dijo, las mujeres vienen a la universidad a buscar marido, miren son muchas ahora a fines del año será la mitad, porque ya estarán planificando boda o baby shower... me sentí ofendida y tuve el valor de decirlo, pero el docente entre risa y seriedad dijo que los jóvenes de hoy en día no saben lo que quieren, no me pareció buena la forma cómo lo dijo...” (MF, 24 años, quinto semestre, Trabajo Social, 1 niña de 3 años). Asimismo, se presentan barreras estructurales, como la falta de políticas de apoyo específicas para conciliar la vida académica y la familiar, lo que puede limitar su participación y permanencia en la universidad. “... *Licen*, te voy a contar algo de muchas cosas que pasan en la U, en clases fui al aula con mi bebé de 5 meses, no había con quien dejar, soy madre soltera y mi mamá se fue a vender, la cosa que en curso la docente me dijo... señora, puede retirarse, no puede venir con su bebé, esta es universidad, no nos dejará trabajar, va a llorar, no tengo tiempo para esperar que se calle, retírese... yo me quedé *opa*, tuve que salir, no me atreví a decir nada, pero mi derecho es venir con mi hijito, ¿porque me *botaron?*, a pesar de que dicen que la universidad apoya y está libre de discriminación, yo he sido discriminada y echada de clases, ojalá hubieran espacios de diálogo sobre lo que nosotras las madres solas vivimos...” (MA, 26 años, séptimo semestre, Ciencias de la Educación, 1 niña de 1 año y medio)

Por otro lado, las expectativas sociales pueden ser una fuente de presión para las estudiantes madres, ya que se espera que equilibren exitosamente sus roles de madres y estudiantes, lo que puede generar tensiones y conflictos en su vida diaria. Estas expectativas también pueden influir en las decisiones de carrera de estas mujeres, quienes podrían sentirse limitadas en sus elecciones profesionales debido a los estereotipos y roles de género tradicionales. “En mi casa todos tenemos la idea que la profesión debe acompañar el género, es mal visto que una mujer conduzca un taxi

por ejemplo, o que un hombre sea peluquero..., mi papá quería que estudie magisterio y de niños de primaria, sentía de joven que estaba bien, pero no me gustaba la idea de enseñar a niños, porque siempre en colegio destacaba organizando salidas en el curso, preparar las horas cívicas, le hice caso a mi papá, pero no pude aprobar el examen, mi papá se decepcionó, estuve sin rumbo por un año más o menos y vine al Departamento de Psicología de la UMSS, me hicieron test y salió que puedo estudiar comunicación social y turismo, mi papá no se enojó, pero no me gustó lo que dijo, ah está bien, Comunicación Social es carrera de mujer, igual Psicología, puedes igual trabajar en un colegio como profesora, yo le dije que no sería profesora... Ahora estoy en noveno semestre y me gusta lo que estudio, investigar, estar al tanto de las noticias y crear contenido...” (LRR, 24 años, octavo semestre, Comunicación Social, 1 niña de 1 año).

A pesar de estos desafíos, muchas estudiantes madres universitarias también experimentan momentos de fortaleza y empoderamiento en su trayectoria académica y profesional. Ellas demuestran una gran resiliencia y determinación al superar obstáculos y alcanzar sus metas. La experiencia de la maternidad puede enriquecer su visión del mundo y su sentido de responsabilidad, brindándoles una perspectiva única que puede ser un elemento valioso en su desarrollo profesional.

4. Conclusiones

En este estudio, se analizaron las narrativas autobiográficas de estudiantes universitarias madres, con el objetivo de comprender la construcción de su identidad profesional y madurez vocacional. A través del análisis de los relatos, se identificaron categorías y subcategorías que revelaron aspectos relevantes de la experiencia de estas estudiantes con relación a su toma de decisiones vocacionales y desarrollo profesional.

Se encontró que la maternidad juega un papel significativo en la construcción de la identidad profesional de estas estudiantes. Muchas de ellas experimentaron obstáculos en su trayectoria educativa debido a un embarazo inesperado o dificultades económicas, lo que las llevó a replantear sus metas y prioridades. Sin embargo, también se observó

una importante capacidad de reflexión y autorreflexión en las narrativas, donde las estudiantes evaluaron críticamente sus experiencias pasadas y comprendieron cómo estas influyeron en su desarrollo profesional.

Las estudiantes atribuyeron un significado profundo a sus experiencias, encontrando propósito y dirección en su carrera profesional. Para algunas, esto implicaba contribuir a la justicia social y al empoderamiento de las personas marginadas, mientras que para otras significaba romper el ciclo de la pobreza a través de la educación. Estas atribuciones de significado guiaron sus decisiones y acciones en su trayectoria profesional, la vocación de servicio, escucha y ayuda a otros.

Además, se observó que las estudiantes exploraron identidades alternativas y consideraron trayectorias profesionales fuera de lo convencional. Participar en programas de intercambio cultural, les permitió sumergirse en otras culturas y conocer profesionales de diferentes campos, lo que amplió sus perspectivas y les abrió la puerta a posibilidades profesionales diferentes a las inicialmente consideradas.

En general, este estudio resalta la importancia de considerar el impacto de la maternidad en la construcción de la identidad profesional y la madurez vocacional de las estudiantes universitarias. La reflexión, la atribución de significado y la exploración de identidades alternativas son elementos clave en este proceso. Comprender estas experiencias puede contribuir a la creación de entornos universitarios más inclusivos y apoyar a las estudiantes madres en su desarrollo profesional y personal.

El artículo científico busca llevar a la reflexión del lector, destacando la relevancia del concepto de “trazar caminos”, ya que se enfoca en la atención al proceso de construcción de la identidad profesional y el desarrollo vocacional de las estudiantes universitarias. A través de sus narrativas autobiográficas, estas jóvenes han demostrado cómo toman decisiones significativas en su trayectoria profesional, trazando su propio camino y enfrentando diversos desafíos en su búsqueda de crecimiento personal y profesional.

La reflexión, la atribución de significado y la exploración de identidades vocacionales alternativas han sido aspectos clave en este proceso, permitiendo que estas mujeres maduren y se empoderen en su camino hacia la construcción de su vida profesional. Comprender estas experiencias y la influencia de la maternidad en la formación de su identidad profesional ha destacado la necesidad y la importancia de crear entornos universitarios más inclusivos y de apoyo. Al reconocer y valorar las narrativas de estas estudiantes madres, se contribuye a promover su desarrollo profesional y personal, fortaleciendo así el camino hacia una sociedad más equitativa y empoderada.

Es importante reconocer y abordar estos desafíos para asegurar que las estudiantes madres universitarias puedan desarrollar plenamente su potencial académico y profesional. Implementar políticas de apoyo y promover una cultura inclusiva y equitativa en el ámbito educativo y laboral, son pasos fundamentales para facilitar su desarrollo y éxito en todas las áreas de sus vidas.

Bibliografía:

- Barrón, S. (2004). Ruptura de la conyugalidad e individuación materna crisis y continuidad. *Las mujeres y los niños primero: discursos de la maternidad*. Ángeles de la Concha y Raquel Osborne (coords). Barcelona, España: Icaria, p.p. 229-254.
- Bolivar, A. (2001). *La investigación biográfico-narrativa en educación. enfoque y metodología*. Madrid, España: La Muralla.
- Burgaleta, E. (2011). *Género, identidad y consumo: Las nuevas maternidades en España*. España: Universidad Complutense.
- Camas, V. (2001). Olvido y vigencia de el campesino polaco en Europa y América. *EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales*, p.p. 211-240.

- Chomsky, N. (1977). *El lenguaje y el entendimiento*. Barcelona, España: Seix Barral.
- Clandinin, J. & Connely, M. (2000). *Narrative Inquiry: Experience and Story in Qualitative Research*. San Francisco, CA, Estados Unidos: Jossey Bass.
- Coffey, A. (2003). *Encontrar el sentido a los datos cualitativos. Estrategias complementarias de investigación*. Medellín, Colombia: Universidad de Antioquia.
- Cotter, D., Hermsen, J. M. & Ovadia, S. (2001). The glass ceiling effect. *Social Forces*, 80(2), p.p. 655-681.
- Figuera, P. (2015). Las transiciones: eje configurador del desarrollo de la carrera en el siglo XXI. *Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona*, p.p. 10-13.
- Fuller, N. (2010). Identidad Femenina y Maternidad: Una relación incómoda. *DEMUS (online)*. Perú: Universidad Pontificia Católica del Perú.
- Hays, S. (1998). *Las contradicciones culturales de la maternidad / The Cultural Contradictions of Motherhood*. España: Paidós Ibérica Ediciones S.A.
- Hernandez Sampieri, R. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*.
- Josselson, R. (2006). Narrative research and the challenge of accumulating knowledge. *Narrative Inquiry, Volume 16*, p.p. 3-10.
- Landin Miranda, M. D. & Sanchez Trejo, S. I. (2019). El método biográfico-narrativo: una herramienta para la investigación educativa. *Educación*, p.p. 227-242.
- Martínez Miguélez, M. (2006). La Investigación cualitativa (síntesis conceptual). *Revista de investigación en psicología. IIPSI*, 1(9), p.p. 123-146

- Moya Morales, M., Gaviria Stewart, E. & Cuadrado Guirado, I. (2007). *PSICOLOGÍA SOCIAL*. España: Mc Graw Hill.
- Palomar, C. (2004). Malas Madres: la construcción social de la maternidad. *Debate Feminista*, (30), p.p.12-34.
- Polkinghorne, D. E. (1995). Narrative configuration in qualitative analysis. *International Journal of Qualitative Studies in Education*, p.p. 5-23.
- Rentería, E. & Torres, C. F. (2023). Identidad profesional: proceso de configuración en el caso de dirigentes de organizaciones no gubernamentales. *Cadernos de Psicologia Social do Trabalho*, 15(2), p.p. 287-302.
- Villalobos Torres, M. & Castelán García, E. (2017). RESILIENCIA: El arte de navegar en los torrentes. *Revista Panamericana de Pedagogía*, p.p. 280-301.